

Titolo	Alterazioni olfattive e complicanze del diabete di tipo 2, studio pilota
Promotore	MultiMedica
Sperimentatore Principale	Dr. Francesco Mozzanica
Razionale	I disturbi dell'olfatto (DO) sono molto frequenti nella popolazione. Nei soggetti con età superiori ai 65 anni, per esempio, la prevalenza del DO è superiore al 60%, mentre nella popolazione generale più giovane un qualche grado di alterazione olfattiva è presente nel 18% dei casi. Molte sono le patologie che possono determinare DO e sembra che anche il diabete di tipo 2 (T2D) possa svolgere un qualche ruolo. È stato ipotizzato che nei pazienti con T2D le complicanze del diabete e i DO condividano gli stessi meccanismi patogenetici ma ci sono poche evidenze in merito in letteratura e i lavori fin qui prodotti riportano spesso dati contraddittori.
Obiettivi <i>Principali</i>	Valutare la prevalenza e le caratteristiche dei DO in un gruppo di pazienti con T2D e confrontarla con quella di un gruppo di controllo composto da soggetti comparabili per sesso ed età, ma non affetti da T2D.
<i>Secondari</i>	Valutare l'associazione tra le caratteristiche cliniche, la presenza di complicanze del diabete e di DO nel gruppo di pazienti con T2D
Disegno dello studio	Studio pilota osservazionale basato su standard care (già condotto)
Durata dello studio	Periodo di osservazione soggetti : Gennaio e Giugno 2021
Dimensione del campione	39 pazienti con T2D, 39 controlli non diabetici
Popolazione <i>Criteri di inclusione</i>	Gruppo T2D: Diagnosi di T2D, diabete da almeno 5 anni, età compresa tra 18 e 64 anni. Gruppo di controllo:
<i>Criteri di esclusione</i>	Gruppo T2D/Gruppo di controllo: Storia di patologie che possano aver influenzato le abilità olfattive (traumi cranici, poliposi nasosinusale, rinopatie croniche, infezione da Covid-19, tumori del distretto cervico-faciale), pregressa chirurgia nasale, utilizzo di farmaci capaci di influenzare la mucosa nasale (antistaminici, cortisonici locali), patologie della motilità ciliare, pregressa radioterapia a livello del capo, storia di alcolismo e di abuso di sostanze.
Trattamenti in studio	Non previsti I dati raccolti sono stati estrapolati dalle cartelle cliniche dei pazienti con T2D afferenti al Dipartimento di Endocrinologia, Nutrizione e Malattie Metaboliche. I parametri olfattivi del gruppo di controllo sono stati estrapolati da un database di soggetti non affetti da T2D già disponibile nel Dipartimento di Otorinolaringoiatria.

